

El Estado en manos de la IA: Cuando la
democracia no «necesita» la aprobación humana

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Barcelona, 10/enero/2026

Resumen: Este trabajo plantea un escenario hipotético en el que la gestión política y social de un Estado es delegada casi por completo a sistemas de inteligencia artificial. A partir de este marco narrativo-filosófico, se analizan críticamente las consecuencias de una gobernanza algorítmica orientada exclusivamente a la optimización, la eficiencia y la neutralidad técnica. El texto examina cómo esta delegación progresiva del poder político conduce a la erosión de la deliberación democrática, la dilución de la responsabilidad moral y la pérdida de espacios para la crítica, la protesta y el diálogo. Asimismo, se aborda el impacto de la automatización generalizada sobre el pensamiento humano, señalando el riesgo de una atrofia cognitiva derivada de la confianza ciega en decisiones algorítmicas supuestamente infalibles. Frente a una concepción de la inteligencia desligada de la experiencia, la vulnerabilidad y la interpretación, el trabajo defiende una comprensión integral de lo humano y subraya la necesidad de mantener el pensamiento crítico como condición de posibilidad de la justicia, la responsabilidad y la vida democrática en contextos altamente tecnologizados.

Palabras clave: Inteligencia artificial, gobernanza algorítmica, democracia, responsabilidad moral, pensamiento crítico, deshumanización.

Contenido

Capítulo 1. Del sapere aude a delegar el pensamiento	4
Capítulo 2. La sociedad utópica a cargo de la IA	6
Capítulo 3. ¿Se acabaron los culpables y responsables?	8
Capítulo 4. Ahora tenemos tiempo para filosofar, pero no.....	11
Epílogo.....	14
Bibliografía.....	16

Capítulo 1. Del sapere aude a delegar el pensamiento

Cierto día, por allá al 2035, de forma similar a como sucedió con la pandemia del COVID-19, se comunica a la sociedad un cambio radical: La inteligencia artificial sería la encargada de gestionar la política de nuestro país. Digo que fue muy similar al caso de la pandemia que hubo en España en el 2020 porque también fue algo que —en cierta manera— se iba vaticinando, pero que no se terminaba de creer. Gran parte de la sociedad española, con el coronavirus, al principio fue muy escéptica, incluso los propios expertos animaban al sosiego. No obstante, había grupos sociales que alertaban que algo de unas dimensiones magnas estaba a punto de ocurrir. Con el avance de la IA, sucedió algo muy similar. Había personas que auguraban un avance que excedería cualquier expectativa y gran parte se mostraba incrédula a que un algoritmo pudiera suplantar por completo —entre otras cosas— la reflexión política.

El caso es que esto estaba sucediendo mucho antes de que se anunciara, se estaba dando como un factor más dentro del proceso evolutivo de la humanización, pero en este caso una humanización híbrida. Puede que sea por esto por lo que hubo una aceptación pasiva y mayoritaria. Casi nadie veía descabellado que una IA llevara toda la gestión de un país. Al fin y al cabo, es algo que hacían los dirigentes políticos cuando estaban a cargo del gobierno, usaban diferentes herramientas para predecir intención de voto, catástrofes naturales, regular la inmigración, administración de servicios públicos, etc. Es cierto que la labor de estas herramientas era meramente auxiliar y estaba supeditada al juicio humano, pero conforme fueron evolucionando, descubrimos que el «juicio» de las IAs era más certero que el de los propios humanos¹. Por lo tanto, era sensato delegar asuntos relevantes a aquello que lo hace de forma más óptima. Además,

¹ Bostrom (2003:12-16), nos presentará una hipotética situación donde la inteligencia artificial evoluciona hasta llegar a ser una súper inteligencia. Es decir, una forma de inteligencia superior a la humana en situaciones que requieran una complejidad de gran envergadura. Aquí entra un posible escenario político, con la dificultad que esto entraña para la psique humana. Por lo tanto, sería sensato considerar que —en una situación de estas características— la decisión más inteligente por parte de los humanos es delegar funciones relevantes a una inteligencia más óptima que la nuestra. Lo más inteligente sería reconocer que no somos tan inteligentes y que nunca lo podremos ser como lo es una IA.

no había el riesgo de que una IA se volviera corrupta, tuviera intereses partidistas, etc.² Todo eran ventajas, el progreso digital y tecnológico había llegado al clímax político y con ello al social, económico y demás esferas ontológicas.

Sin embargo, no todo fueron elogios al nuevo sistema de gobierno que prometía una gestión más eficiente, justa y equitativa. Había personas que alertaban de una deshumanización respecto a cuestiones que solo eran humanas, las cuales ponían de manifiesto la singularidad de lo humano. Conceptos como el de justicia, estado de bienestar, valoración moral, etc. Son conceptos íntimamente humanos, el resto del mundo es ajeno a ellos, incluso las otras formas de vida. La interpretación moral que hacemos de los distintos sucesos es meramente humana y la carga moral en la gestión política debe seguir presente, afirmaban algunos. Los defensores de este nuevo modelo, por el contrario, sostenían que la política era una ciencia más y que no debía ser interferida por cuestiones éticas³. De manera análoga a la física o la química, las cosas son como son y matematizarlo ayuda a que las gestiones sean más justas, puesto que las emociones que se desprenden de la moral enturbian el juicio. La frialdad de la máquina nos beneficia en este sentido⁴.

Con todo, la mayoría pensaba que a lo largo de la historia nos hemos servido del avance tecnocientífico para vivir mejor, ser más libres, tener más tiempo para hacer lo que queramos y nos hemos ido desprendido de tareas tediosas que aportaban poco o nada a la realización humana. Con la IA gestionando el país, la liberación ha alcanzado

² Asimismo, vemos como Bostrom (2003:15-16) recalca que lo que movería a una súper inteligencia artificial no tendrían que ver con variables humanas, sino que todo se orientaría a la causa final de dicha inteligencia. Por lo tanto, elementos morales, intrínsecamente humanos, como el reconocimiento, la liberación o incluso la corrupción estarían fuera de una IA por muy inteligente que fuera. La propia frialdad o neutralidad algorítmica nos aleja de lo humano tanto para bien como para mal.

³ Esta cuestión ya la plantea Innerarity (2021) desde una posición bastante crítica. Intentar escindir por completo cualquier práctica y más incluso la política, de la complejidad que entraña lo humano: racionalidad, emociones, sentimientos, diálogos, etc. Resulta muy peligroso. Incluso las ciencias naturales, la física, las matemáticas, todo se encuentra traspasado por la humanidad y no puede ni debe ser neutral respecto al ser humano de forma integral.

⁴ Si Innerarity nos hace una lectura bastante crítica de la neutralidad y frialdad de la máquina, Hui (2020) nos presenta una lectura positiva de estas características. El funcionamiento de la IA se fundamenta en modelos recursivos y predictivos, tienen una capacidad de análisis infinitamente mayor que la inteligencia humana y un margen de error insignificante respecto al humano. En cierta forma, esta practicidad y valoración utilitarista de las IAs, favorece una lectura positiva sobre la delegación cada vez mayor de actividades humanas a programas de esta categoría.

unos límites sin precedentes y no una inutilidad de nuestras facultades como algunos afirman⁵. Podemos centrarnos en aquello verdaderamente importante para nuestra especie.

Capítulo 2. La sociedad utópica a cargo de la IA

En semejante escenario, se solía hacer incluso un paralelismo conceptual de nuestra sociedad actual con sociedades utópicas planteadas por algunas corrientes filosóficas. El ser humano ya no está sometido a las deficiencias institucionales o los errores derivados por lo peor de lo humano o por nuestras propias limitaciones. La IA, no solo optimizó el funcionamiento institucional y de cualquier órgano de gestión social, sino que nos previno de los errores y la pillería humana. En cierta forma, estamos ante un transhumanismo aplicado a escala general: la sociedad ha mejorado cualitativa y cuantitativamente gracias a la IA. Lo que no consiguió el marxismo, ni el liberalismo, ni el anarquismo, ni ninguna ideología, lo ha conseguido la IA⁶.

El bienestar general aumentó y la conciliación de este bien común con la libertad individual fue posible. La política IA permitía elegir libremente y con total seguridad sobre cuestiones personales como la manipulación genética. Es decir, el gobierno artificial aceleró la llegada del transhumanismo y culminó el posthumanismo. No solo podremos ser más felices, más libres, sino incluso más sanos en tanto que la sanidad ya no es un negocio al servicio de la ambición humana. De ser algo accesorio, la IA ha pasado de una mera herramienta optimizadora de lo humano, a la propia humanidad extrapolada en algoritmos. El modelo ya no es la democracia griega con todas sus

⁵ Desde López (2021: 5-22) podemos comprender el involucramiento de la IA en nuestra cotidianidad como la cuarta revolución industrial. De manera parecida a como las otras revoluciones tuvieron un impacto y generaron una transformación socio-política, la IA esta repercutiendo significativamente en las dimensiones sociales de todos los órdenes, incluido el político. De este modo, no resulta muy alejado de la realidad comprender que la delegación del poder político y gestión social hacia este tipo de herramientas sea algo que forma parte del progreso tecnocientífico.

⁶ Si nos fijamos (Hispano y Pérez, 2011), nos hablan de un escenario posible, el cual se nos presenta como idílico, neutral y enfocado en un pretendido progreso tecnocientífico en relación a la mejora de la especie. En este tono, se pone en cuestión las posibles repercusiones que pueda tener una delegación tan relevante hacia las máquinas, pero también el no considerar la complejidad humana que queda supeditada a una pretendida mejora que no considera las consecuencias subjetivas de cada individuo en la parte más abstracta y humana.

carencias, sino la construcción de algo nuevo y lo mejor es que no tenemos que preocuparnos ni por construirlo, solo de vivirlo.

Había una preocupación latente: Esto de que una máquina, no solo piense por nosotros asuntos políticos y sociales de gran extensión, sino que decida en cuestiones tan relevantes como nuestra salud, un aborto, programar genéticamente una gestación⁷, etc. Esto traerá consecuencias devastadoras para la humanidad. ¡No dejarnos caer en el letargo de la pereza y domesticación digital! Espetaba el grupo disidente. No obstante, este miedo —en parte— era infundado, no había nada de malo en delegar una toma de decisiones relevantes y vitales a una IA y no había problema alguno porque la precisión y neutralidad emocional, ideológica o cualquier sesgo eran eliminados por completo⁸. Los datos matan a los relatos, se decía y frente al frío y objetivo dato no cabe otra opción más sensata que sucumbir si queremos vivir bien. Pero había algo que ocultaba esta idílica atmósfera. ¿Qué criterios se usaban para escoger datos? ¿Acaso los datos por sí solos dicen algo o es necesario que se interpreten? Si es así, ¿quién y cómo los interpretar? ¿Acaso no cabe otra elección de esos datos, otra interpretación, en resumidas cuentas, otras decisiones?⁹

No preocuparos, decían algunos. Estamos viendo la IA y su gestión desde nuestro paradigma humano. Paradigma que necesita de la experiencia para aprender, del ensayo y error. Esto ha terminado, la IA no necesita una experiencia o un bagaje epistémico. Nuestro sistema de gestión artificial aprende desde cero¹⁰ y esa tabula rasa

⁷ De nuevo (Hispano y Pérez, 2011), encajan en relación al pensamiento crítico y desconfianza de la alteración sobre la naturaleza humana, la cual pretende no tener consecuencias negativas sobre nuestra ontología.

⁸ La afirmación sobre que la IA se nos presenta como una herramienta tecnológica más, absolutamente neutral y de carácter auxiliar, la propone Ruiz y Becerra (2022: 221-222). Esto se sostiene porque la IA se basaría únicamente en el estudio y ponderación de datos cuantificables y objetivos. Ahora bien, reducir la realidad al análisis estadístico y probabilístico de datos es una idea muy reduccionista.

⁹ Remitiéndonos de nuevo a Ruiz y Becerra (2022: 223), vemos que nos ponen un ejemplo claro y bastante ilustrativo respecto a decisiones basadas únicamente en el análisis de una caterva de datos. Concretamente y de pertinencia notable, las decisiones jurídicas o políticas cuando se interpretan los datos dan lugar a distintas conclusiones. Es decir, no basta con partir de datos, sino que debemos considerar la herramienta hermenéutica que utilizamos. El dato por sí solo, en muchas ocasiones, no nos dice nada o nos da una visión sesgada.

¹⁰ El aprendizaje desde cero (Bostrom, 2017), se trata de una IA que sea capaz de aprender sin necesidad de ser programada, ni entrenada. Es una IA que aprende por ella misma e incluso sin necesidad

la libera de posibles errores. Creeros cuando decimos que la IA es una suerte de divinidad leibniziana, la cual opta por el mejor de los mundos posibles. Nosotros somos simples mónadas. No es necesaria una división de poder porque no hay posibilidad de corrupción o fallo alguno. Se trata de una centralización algorítmica y racional que nos asegura el bienestar, la igualdad, la justicia y la eficacia. No vistas de manera sesgada como los humanos, sino en términos absolutos al estilo de hegeliano. ¡Llegó el espíritu absoluto!

Capítulo 3. ¿Se acabaron los culpables y responsables?

No obstante, no todo eran ventajas en un gobierno de estas características. Si pensamos en gestiones políticas y sociales de relevancia y relativamente recientes, tenemos —por mencionar un caso paradigmático— la pandemia del COVID. En esta situación, se podía pedir responsabilidades a los gobiernos autonómicos, el gobierno central, ministros de sanidad y defensa, etc. Algo similar ocurrió con la tragedia de la Dana, podíamos responsabilizar a cargos políticos concretos, señalar responsables directos e indirectos. Es decir, incluso discernir una gradación de responsabilidad.

Esto en cuestiones más comunes también sucedía. Cuando alguien se quedaba sin asistencia social de cualquier tipo y se veía desamparado por su país, ya sea en cuestiones económicas, sanitarias o de cualquier índole, había alguien que debía asumir esta responsabilidad, aunque fuese el propio receptor de esa asistencia. Y así con cualquier asunto, incluso con temas jurídicos y criminales. Sea como fuere, había lugar para una réplica, contrarréplica, una mirada crítica o un diálogo para pedir aclaración y mejoramiento de aquello que se hizo mal. La desventaja actual era que esto se estaba volviendo cada vez más difícil de identificar y, por lo tanto, la demanda de responsabilidades, la crítica, el derecho a manifestarse incluso, estaba perdiendo el sentido¹¹.

de una experiencia directa de las situaciones como necesitamos los humanos. No requiere conocimiento teórico ni empírico. Aquí entraría en juego la cualidad creativa de lo humano potenciada y trasladada a la IA. Ante esto, pienso, hay que preguntarse si una creatividad que no se vincula con la experiencia y un marco teórico previo, así como la fundamentación en cada vez más datos epistémicos, es factible o no.

¹¹ Una de las dificultades más notables en relación al uso de la IA al momento de dirigir las decisiones más relevantes de un país, es la pérdida casi absoluta de la transparencia. Algo por lo que se ha

La pérdida de sentido del pensamiento crítico, de protesta o cualquier posibilidad de réplica se desprendía de que, no solo la gestión del país, sino las decisiones más perentorias para la sociedad no eran ya tomadas directamente por cargos políticos reflejados en partidos, ministros, —en resumidas cuentas— en personas como nosotros. Si compramos un televisor y este deja de funcionar a los pocos días, cualquier persona razonable no culparía al televisor en sí. El consumidor pediría cuentas al vendedor, este al fabricante y este intentaría retornar a la responsabilidad del consumidor alegando el deber de un uso correcto del producto adquirido en cuestión. Todo, aunque a veces profundamente injusto por las propias estructuras jurídicas, tendía a una racionalidad práctica perfecta, ya que, al menos, podíamos hacer valer nuestros derechos, nuestra sospecha a posibles negligencias o detectar posibles fraudes. Nada de esto sucedía ahora. Si las decisiones vinculadas al bienestar social, la justicia social, mitigar la desigualdad, incluso los procesos jurídicos eran tomadas por la IA, cuando esta fallaba, ¿quién era el responsable? Y fallaba, claro que fallaba. El principal objetivo de la IA era optimizar la gestión del país. Esto se traducía a hacerlo todo en el menor tiempo posible, reducir costes y aumentar beneficios.

Pero esto aplicado a situaciones muy específicas como, por ejemplo, personas en riesgo de exclusión por pobreza extrema, replicaba más desaciertos que aciertos. La IA, basándose en datos, predecía posibles escenarios futuros, incluso intentaba adivinar la intención de las personas solicitantes de alguna prestación en relación a la búsqueda activa de empleo, ingresos que aún no tenían, etc. Todo era matematizado para que la IA lo pudiera gestionar y decidir consecuentemente. Ante esto, no había lugar para replicar¹². Si dos más dos son cuatro, no me vengas con que pueden ser cinco, que hay

luchado y se sigue luchando en política, una claridad e identificación diáfana de los principales actores, así como las propuestas de estos, sus intenciones, fines y exposición directa ante posibles negligencias. Esto lo detecta magistralmente Espinoza et al. (2026: 1466).

¹² En Monasterio (2017: 185-187), podemos ver como la complejidad algorítmica no significa necesariamente un progreso positivo que nos asegure una confianza ciega en herramientas como la IA. De lo que se trata más bien es de como puede trascender la propia comprensión humana y que esta trascendencia no es siempre positiva, sino que aleja a la máquina cada vez más de otra dimensión en otro orden de complejidad como podría ser la humana. Diría que estamos antes dos esferas racionales diferentes: la de la máquina y la del humano. Ambos son abrumadoramente complejos y esa complejidad diferente entraña una dificultad de comprensión bilateral. El problema es epistémico en las dos direcciones.

situaciones en que se puede dar otro resultado diferente. Nada de eso. Pero ¿podremos, al menos, argüir que la excesiva matematización es una reducción que no tiene en cuenta la complejidad de la existencia social, dirían algunos? Claro que puedes sostener esta idea, el problema es a quién se la hacemos llegar, decían otros. ¿A quién nos quejamos?

Bueno, habrá alguien que programe las IAs. Sí, los hay, pero estos no se hacen responsables¹³. Se apoyaban en que el problema era del diseño mismo del programa, de modo que los diseñadores serán los responsables. Pero los diseñadores sostenían que los responsables eran las personas que suministraban los datos. Los encargados de suministrar datos, evadían la responsabilidad porque los datos son eso, meros datos. Comprender estos datos, interpretarlos y elaborar todo un diseño y programar las IAs para que estas decidan de forma certera no era su competencia. Había una parcelación tan radical de competencias que era imposible el diálogo entre ellos, así como identificar a un responsable¹⁴. Todo esto provocaba, no solo un aumento de la reproducción de sesgos encadenados con la consecuente desigualdad y exclusión social, sino lo que era aún peor, generaba nuevas formas de injusticia: no había nadie responsable.

¹³ Como apunta Claramunt (2019: 16-17), la evasión de responsabilidades en materia algorítmica no es algo distópico ni futurista, sino que sucede ya en la actualidad. Se piensa que los creadores, programadores, diseñadores, etc. de las distintas IAs, por ejemplo, no tienen una responsabilidad moral porque dichos programas no repercuten de manera significativa en la sociedad. No obstante, esto no es cierto. Cada vez más el efecto de las nuevas tecnologías en la sociedad es evidente, tanto con las IAs, como con cualquier red social, etc. Es más, la creación, gestión, entrenamiento, diseño e incluso los datos proporcionados a las diversas tecnologías no son neutrales. La mano humana se encuentra detrás de cada avance tecnológico y científico, por lo que una neutralidad absoluta es imposible. Todo responde, en mayor o menor medida, a unos intereses y todo interés es susceptible de ser enjuiciado moral y políticamente. Por lo tanto, es imperativo que haya unos responsables claros.

¹⁴ En cierta manera, Espinoza et al (2026: 1476), nos alerta de la falta de comprensión de la complejidad algorítmica también, pero en este caso parece poner el énfasis en la comprensión más común y no tanto en la especializada. En un hipotético futuro gestionado por la IA, la ignorancia colectiva que hay respecto a todo el proceso digital, tecnológico y de ingeniería relativo a la IA, sometería a la gran mayoría de ciudadanos en una situación de vulnerabilidad no vista hasta hoy. La brecha digital aumentaría de manera proporcional. Pero es que también, la enorme abstracción y parcelación inconexa de las distintas tareas haría más complicado identificar a los responsables de posibles consecuencias negativas. Es por esto que ante una llegada de un estado digitalizado en su totalidad, sería preciso una labor pedagógica prolongada en el tiempo y constante, pero también unos criterios claros sobre la responsabilidad de cada actor en el proceso de creación, mantenimiento, programación, etc. de las distintas tecnologías emergentes.

Nunca antes habíamos presenciado algo así. Incluso en la teología filosófica había un responsable del mal, de las injusticias y desigualdades, ya fuese Dios, el diablo o el ser humano. Ahora no había a quién culpar. Este desajuste epistémico implica una invisibilización de las personas que sufrían las consecuencias de este nuevo orden. La voz de los que sufrían era silenciada. Las consecuencias de ausencia de deliberación política se empezaban a vivir, pero no entraban dentro de una narrativa con sentido. La democracia sin *demos*. La política era gestionada solo por *Kratos*, habíamos llegado sin darnos cuenta a un totalitarismo sin tirano. Todo era perfecto desde una perspectiva general, desde la macroeconomía y rendimiento del país, pero la realidad humana fue reducida a unas dimensiones nunca antes conocidas. Si no hay responsables, no hay justicia y si no hay justicia, reina la injusticia reflejada en la vida de las personas más vulnerables.

Capítulo 4. Ahora tenemos tiempo para filosofar, pero no...

Una cosa era evidente y, en consecuencia, innegable. Con el gobierno y gestión de todo el país por parte de la IA, el ser humano tenía más tiempo libre. La gran mayoría de tareas administrativas estaban automatizadas y gestionadas por diversos programas, ya no se necesitaban personas que controlaran casi ningún proceso burocrático. Es más, las gestiones más cotidianas en la vida de una persona también eran gestionadas por la tecnología. Sabían lo que necesitabas comer para estar sano, cuántos suministros te quedaban, cuándo debían volver a realizar un pedido de víveres, etc. Controlaban nuestra salud y sabían qué nos pasaba antes de llegar a quejarnos, por lo que el tratamiento ya estaba disponible.

De igual manera, se mecanizaron muchas labores, puesto que el objetivo principal del Estado IA era la optimización del tiempo y el mayor rendimiento posible. Esto también llevó a una reducción drástica de mano de obra humana en diversas tareas productivas. Todo esto, queramos o no reconocerlo, redundaba en una liberación humana. Liberación en el sentido de que teníamos más tiempo sin ocupaciones, menos carga psicológica con responsabilidades triviales, etc. Esto parecía brindarnos la posibilidad de retornar a la parte más elemental del ser humano: el pensamiento, la reflexión, la deliberación crítica. A fin de cuentas, desde la época clásica, las personas que filosofaban, mayormente, eran las que tenían mucho tiempo libre para hacerlo;

aquellas que no tenían que trabajar. Ahora, de una forma o de otra, teníamos menos trabajo infértil y, por lo tanto, más tiempo para volver a esa cualidad específica del humano.

No obstante, esto no era lo que se desprendía de la situación actual. El que tuviéramos más tiempo, no implicaba necesariamente que pensáramos más y mejor¹⁵. Podríamos decir que, en algunos casos, era todo lo contrario. Cuando nos veíamos obligados a pensar en distintas responsabilidades cotidianas, investigar sobre qué debíamos comer según nuestras necesidades, escuchar nuestro cuerpo cuando no estaba bien, tomar decisiones relevantes respecto a la gestión del país, distintas tareas administrativas o incluso la ejecución de tareas en trabajos manuales, en cierta forma, estábamos ejercitando el pensamiento desde distintos ángulos y diferentes circunstancias. El ingenio se agudizaba y ese objetivo optimizador que busca la IA, lo perseguíamos nosotros. Por otro lado, ya no había necesidad de ser críticos con las políticas, con las decisiones médicas o sociales, la gestión educativa, etc. Mayor tiempo para pensar, pero ¿para pensar cómo? ¿en qué? Habíamos olvidado que la mayoría de acciones humanas —de una forma o de otra— involucran el pensamiento. No solo las acciones relativas a asuntos de gran calado, sino también cualquier tarea que podamos imaginar implica cierto ejercicio de pensamiento.

Esto era algo que debía suceder, no fue una elección ni una imposición política. Era lo más sensato en un mundo donde las capacidades humanas no podían competir con la máquina. La escasa probabilidad de fallo de una IA frente a los constantes fallos humanos, hace que —por pura deducción lógica— el ser humano delegue todas las tareas posibles a la máquina. No tiene sentido arriesgarse a fallar, aunque el error no suponga unas consecuencias irreparables. ¿Qué sentido tiene perder tiempo o

¹⁵ Gesnot (2025: 11-12), nos advierte del peligro de una excesiva confianza en herramientas como la IA y similares. Esto provoca, según múltiples estudios, una disminución del pensamiento crítico, capacidad de análisis de la información recibida, etc. En consecuencia, podemos reproducir errores, ser engañados más fácilmente y asumir posturas dogmáticas por falta de criterio. Asimismo, el uso excesivo de soporte digitales puede mermar capacidades cognitivas tan elementales como la memoria. Un ejemplo muy ilustrativo lo tenemos en la memorización de un número de teléfono. En la actualidad, pocas personas saben algún número telefónico de memoria debido a que lo tienen accesible en la agenda de contactos del móvil. No se trata de la relevancia del almacenamiento de estos datos en nuestra memoria, sino de la ejercitación de la misma.

equivocarse cuando la IA me facilita el mejor de los mundos posibles al estilo de la divinidad leibniziana? Lo que no era tan lógico era esa confianza ciega que depositábamos en la IA. No solo asumíamos que era más práctica y que el margen de error era despreciable, sino que no considerábamos ninguna de sus recomendaciones o decisiones de forma analítica, sino como una suerte dogmas de fe. Todo esto provocó que la reflexión, el pensamiento crítico y las capacidades cognitivas relacionadas con distintas tareas fueran desapareciendo¹⁶.

Por ejemplo, ya no era necesario saber más idiomas que aquel que aprendíamos de manera nativa. No tenía sentido, todo estaba traducido a tu idioma natal de manera automática y sistemática. La IA, sabía dónde vivías, qué idioma hablabas, qué necesitabas saber, etc. En consecuencia, todo estaba adaptado para el menor esfuerzo humano también. Si viajabas a otro país, no te tenías que preocupar, todo se traduciría instantáneamente con entonación, carga emocional y demás factores lingüísticos. Incluso las personas que sabían más idiomas, fueron olvidándolos, la falta de práctica, hace que se vayan olvidando estas cosas. Pero, no solo estas cosas, exactamente igual sucedía con todas las cualidades que dejamos de ejercitar como la reflexión, el pensamiento crítico, la escritura razonada, la expresión oral, etc. No éramos inútiles, estábamos oxidados mentalmente.

Que irónico, cuando más tiempo teníamos para cultivarnos cognitivamente, cuándo teníamos todo el conocimiento a nuestro alcance, fue cuando más estúpidos nos volvimos. Pensar no era algo práctico, no era común y fallar era una negligencia imperdonable por no hacer uso de las herramientas que teníamos a nuestra disposición.

¹⁶ Melisa et al. (2025: 2-3) pone el énfasis en el socavamiento del pensamiento crítico por el uso asistencial excesivo de la IA. No obstante, también propone lecturas y datos alternativos que demuestran que gracias a un uso adecuado de estas herramientas puede aumentar nuestra capacidad para reflexionar críticamente, analizar, argumentar, etc. En pocas palabras, pone en contraste dos posibles escenarios y creo que esto es lo enriquecedor en el debate. También creo que sería interesante, aunque no corresponda a este relato, que se da por hecho que la universidad fomenta el pensamiento crítico, la reflexión o el análisis. En la actualidad, parece ser más bien todo lo contrario. El sistema educativo ha colapsado y solo en disciplinas muy específicas sucede esto y depende de la institución, los docentes, etc. Por lo tanto, el tiempo de considerar a la universidad como la cantera donde se forjan los pensadores libres y críticos, es algo que queda muy lejos.

Epílogo

En el transcurso del escenario hipotético planteado en el relato, hemos podido ver como la IA se fue haciendo con el control casi absoluto de una sociedad. El humano, como emanación de lo social, se vio relegado y casi invisibilizado. Esto provocó el cumplimiento de la profecía foucaultiana sobre la muerte del hombre. De modo que nos enfrenta a una resignificación de lo humano en contraste con la perfección y eficiencia de la máquina. En otros términos, el ser humano es definido, no ya en relación con los otros o con el mundo, sino en relación con la máquina y con un tipo de máquina muy específica: la máquina inteligente, la máquina que «piensa». De este modo, creo que esta es una de las primeras conclusiones lógicas que deberíamos sacar: será preciso entender y pensar lo humano desde otros prismas nunca antes propuestos.

No menos relevante resulta lo que nos puede decir este relato de la inteligencia humana. La inteligencia artificial, así como el resto de inteligencias que coexisten con nosotros, presenta unas diferencias que —al menos a corto plazo— parecen insalvables. Si cogemos una cualidad tan distintiva de nuestra especie como la inteligencia y pretendemos valorarla separadamente del resto de rasgos propiamente humanos como las emociones, sentimientos, nuestra corporalidad específica, la vulnerabilidad concreta y subjetiva o incluso la capacidad hermenéutica de interpretar el mundo, dicha cualidad, pierde su valor. Al menos en términos humanos. Lo que es lo mismo, nuestra inteligencia no es exclusiva solamente porque sea capaz de realizar cosas que no puede hacer la inteligencia de un animal, porque pueda llevar a cabo complejas operaciones matemáticas, predecir sucesos futuros o memorizar datos. No, nuestra inteligencia resulta extraordinaria solamente si la entendemos integrada en la totalidad de lo humano. La máquina, difícilmente podrá hacer esto algún día. Es más, una inteligencia infalible, dejaría de ser humana.

Por mencionar una problemática propia de nuestra historia y que no se consigue resolver en el relato, tenemos la conciliación entre lo general y lo particular. La IA funcionaba de manera genérica, valoraba el conjunto de manera global. El bosque le impedía ver los árboles, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, las vidas humanas tienen una complejidad única en cada individuo y un mismo suceso en sujetos diferentes, debe ser valorado y gestionado como un suceso casi diferente. Esto escapa a

la IA. Aquí vemos entrar de nuevo esa capacidad interpretativa de lo humano, esa reflexión viva de las situaciones humanas y la imprevisibilidad del comportamiento humano que escapa al método científico y matemático. Es más, esta imprevisibilidad humana, la singularidad de cada subjetividad y sujeto, la interpretaría la IA como error lógico. En consecuencia, lo humano devendría en un error del sistema que habría que ir erradicando de manera paulatina.

Al hilo de esto último, el error cobra una connotación notablemente negativa en todo el tejido social. Pero la historia de la humanidad nos muestra, entre otras cosas, que el conocimiento humano se basa en el ensayo y el error, el aprendizaje más relevante en nuestras vidas es gracias —en cierta manera— a esos errores que cometemos, ya sean nuestros o cometidos por otros. Es cierto que estos errores por sí solos no ayudan mucho, tienen que ir acompañados de la reflexión crítica, de un análisis y discernimiento. Pero es que el error y el problema resultan ser una condición que nos obliga a pensar de esta manera. No se trata de preservar el error para pensar más críticamente, sino que, gracias al pensamiento crítico, a la reflexión y al diálogo en medio del fallo, de los errores, es como conseguimos avanzar y mejorar como especie en conjunto y como individuos. Además, ¿acaso la filosofía no es, en parte, problematizar aquello que se nos presenta como carente de fallos y de problemas? En este caso concreto, la IA.

No obstante, pienso que esto no implica una visión negativa sobre la IA ni mucho menos una concepción nostálgica de que cualquier tipo pasado en etapas analógicas era mejor. La IA es un avance valiosísimo, como la mayoría de los avances tecnocientíficos. El problema radica en la pereza intelectual, en la irresponsabilidad por parte de los humanos. Seguimos siendo libres y en tanto seres libres y racionales, tenemos la obligación moral e intelectual de hacer un uso correcto de cualquier creación y conocimiento humano. No para la eliminación de lo humano, sino para su integración de estos avances en lo humano en beneficio del mundo en el que vivimos.

Bibliografía

Bostrom, N. (2003). *Cuestiones éticas en la inteligencia artificial avanzada*. En I. Smit et al. (Eds.), *Aspectos cognitivos, emotivos y éticos de la toma de decisiones en humanos y en inteligencia artificial 2*. 12–17. Instituto Internacional de Estudios Avanzados en Investigación de Sistemas y Cibernética.

Cercle d’Economía de Mallorca (2021). «*Inteligencia artificial y democracia*». *Daniel Innerarity*. [Archivo de vídeo]. https://youtu.be/L_Sqv-kFMss.

Claramunt, J. C. (2019). La democracia algorítmica: inteligencia artificial, democracia y participación política. *Revista general de Derecho administrativo*, 50.1-32.

Espinoza, J. O., Elera, A. C. C., Poma, F. C. G., & Toledo, M. C. R. (2026). Gobernanza algorítmica global: implicaciones políticas para la soberanía digital. *Clío. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico.*, (11), 1464-1490.

Gesnot, R. (2025). The Impact of Artificial Intelligence on Human Thought. *arXiv preprint arXiv:2508.16628*.

Hispano, A., & Pérez-Hita, F. (directores). (2011). *Soy cámara #7. Ética* [Archivo de video]. CCCB. <https://www.cccb.org/es/multimedia/videos/soy-camara-7-etica/216742>.

Hui, Y. (2020). *Sobre el límite de la inteligencia artificial: Un repaso a las teorías sobre inteligencia e inteligencia artificial, desde la tradición filosófica occidental y el neoconfucianismo*. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Recuperado de: <https://lab.cccb.org/es/sobre-el-limite-de-la-inteligencia-artificial/>.

López, M. T. (2021). Tendencias e impacto de la inteligencia artificial en comunicación: cobotización, gig economy, co-creación y gobernanza. *Fonseca, Journal of Communication*, (22). 5-22.

Melisa, R., Ashadi, A., Triastuti, A., Hidayati, S., Salido, A., Ero, P. E. L., ... & Al Fuad, Z. (2025). Critical Thinking in the Age of AI: A Systematic Review of AI's

Effects on Higher Education. *Educational Process: International Journal*, 14, e2025031.

Monasterio Astobiza, A. (2017). Ética algorítmica: Implicaciones éticas de una sociedad cada vez más gobernada por algoritmos. *Dilemata*, (24), 185–217. Recuperado:<https://dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000107>.

Ruíz, L. G. O., & Becerra, J. (2022). La Inteligencia Artificial en la decisión jurídica y política. *Araucaria*, 49(1), 217-238.

The Artificial Intelligence Chanel (2017). *Prof. Nick Bostrom - Artificial Intelligence Will be The Greatest Revolution in History* [Archivo de video]. <https://youtu.be/qWPU5eOJ7SQ>.